

ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ГИПСА И АНГИДРИТА НА ТЕРРИТОРИИ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ КОСМОСНИМКОВ И ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ

Кудратов Сарвар Кудрат угли¹,
Орифов Анвархўжа Аваз угли²

¹магистрант Университет геологических наук
Факультет геологии нефтяных и
газовых месторождений

²магистрант Университет геологических наук
Факультет геологии нефтяных и
газовых месторождений

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6469504>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 01 апреля 2022 г.
Утверждено: 10 апреля 2022 г.
Опубликовано: 14 апреля 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Дистанционное
зондирование Земли
(ДЗЗ),
геоинформационные
системы (ГИС),
информационно-
коммуникационных
технологий,
космоснимок, гипс,
ангидрит.

В нашей стране принимаются меры по активному развитию цифровой экономики во всех сферах и сферах, в том числе в области геологии, внедрения современных информационно-коммуникационных технологий. Целью изучения недр является повышение эффективности геологоразведочных работ с целью обеспечения повторной добычи стратегически необходимых минеральных ресурсов Узбекистана.

Учитывая большую сложность современных поисково-разведочных задач, необходимо ориентироваться на

АННОТАЦИЯ

В данной статье особое внимание уделяется о использования цифровых и геоинформационных технологий и технологий дистанционного зондирования в соответствии с современными требованиями позволяет определить перспективы развития экономики Республики и добычи металлических и неметаллических полезных ископаемых. На сегодняшний день количество применений ГИС-технологий для дистанционного зондирования Земли в локальных геологических исследованиях неуклонно растет.

применение в практике новых передовых технологий поисков, в частности, так называемых Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) и геоинформационные системы (ГИС).

Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) - это получение информации о земной поверхности (включая расположенные на ней объекты) авиационными и космическими средствами, путем регистрации приходящего от нее электромагнитного излучения.

ГИС – информационная система позволяет картировать объекты окружающего мира, а затем анализировать их по огромному количеству параметров, визуализировать их и на основе этих данных прогнозировать самые различные события и явления. Столь мощная технология позволяет решать при помощи ГИС огромное количество задач, как глобальных, так и частных. Эта технология связывает воедино инструменты графического отображения, работу с электронными таблицами, базами и хранилищами данных. Главное преимущество ГИС перед другими информационными технологиями заключено в наборе средств создания и объединения баз данных с возможностями их географического анализа и наглядной визуализации в виде различных карт, графиков, диаграмм, прямой привязке друг к другу всех атрибутивных и графических данных [1]

Космическая информация в сегодняшнем мире становится все более разнообразной и точной, возможность ее получения и обновления — все более легкой и доступной. Десятки орбитальных систем передают высокоточные космические снимки любой территории нашей планеты. Их относительная доступность для потребителя, проведение съемок любой территории по желанию потребителя, возможность последующей обработки и анализа космических снимков с помощью различных программных средств, интегрированность с ГИС-пакетами и геоинформационными системами превращают тандем ГИС —

ДЗЗ в новое мощное средство географического анализа. [2]

Следует подчеркнуть, что материалы космической съемки позволяют в камеральных условиях выявлять структурные неоднородности литосферы. Особенно ценны возможности использования данных ДЗЗ в картировании разрывных структур, зон дробления и трещиноватости в коренных породах, перекрытых современными покровными образованиями. Если учесть, что более 70% территории Узбекистана закрыта, то роль дистанционной фото информации резко повышается и нередко может являться единственной в познании геологического строения отдаленных, труднодоступных территорий.

Изучение территории Узбекистана, имеющего сложный рельеф, требует привлечения значительного числа спутниковых снимков в различных спектральных диапазонах. При этом для решения очень задач мониторинга природных ресурсов оптимальным является сочетание спутниковых снимков в средних и крупных масштабах. Поэтому одним из важных источников данных дистанционного зондирования Земли могут быть космоснимки с разрешением 30 м со спутников серии Ландсат, которые имеются в открытом доступе. Важнейшей стадией формирования данных дистанционного зондирования является предварительная обработка: геометрическая коррекция, приведение снимков к принятой системе координат, их взаимное пространственное согласование и создание базового слоя

данных дистанционного зондирования. Выбор спутникового изображения для использования в качестве базового зависит от назначения ГИС и природных особенностей территории. В случае равнинного рельефа предпочтительнее многозональные космические снимки с высоким пространственным разрешением. Для горных территорий целесообразнее использовать спутниковое изображение в ортогональной проекции, совмещенное с цифровой моделью рельефа. Снимки сенсора Ландсат 7 являются оптимальными для создания серии тематических карт и информационной базой ГИС-проектов для различных объектов: населенных пунктов, сельхозугодий, транспортной сети, водных объектов, ирригационных систем и др [3]

Связь географических информационных систем (ГИС) с дистанционным зондированием сегодня стала фактом не теории, а практики. Без активного использования данных дистанционного зондирования ГИС во многих областях применения просто не имеют будущего.

Анализ литературных источников. В Узбекистане одними из первых, применивших материалы ДЗЗ, получаемых с космических аппаратов для изучения геолого-тектонического строения стали Борисов О.М., Глух А.К., Эргашев Ш.Э. и др., которыми разработаны руководства и методики дешифрирования многозональных космических снимков и опознаны, оконтурены концентрические структуры Центрального Кызылкума: Букантау, Тамдытау, Актау, Кульджуктау и др.

Нурходжаев А. К., Тагаев И. С., Шамсиев Р. З. написали в «Методическом пособии по составлению космогеологической карты Республики Узбекистан на основе цифровых спутниковых снимков», что были составлены космогеологические карты Республики Узбекистан и рассмотрены принципы визуального и автоматизированного декодирования материалов космических исследований. Впервые была создана единая космогеологическая основа по всей территории Республики Узбекистан.

В настоящее время крупномасштабные космогеологические исследования ведутся на основе космических снимков Landsat 7, Aster (TERRA), Quick Bird и радарных космоснимков SRTM на базе программных средств - ERDAS Imagine и ENVI.

Результаты исследования. В стране за прошедший период проведена значительная работа по упрощению процедуры передачи в пользование участков недр, содержащих нерудные полезные ископаемые и развитию нерудной сырьевой базы экономики.

Современные цифровые геоинформационные системы являются важным элементом исследований в различных областях, таких как изучение геологических и геологических условий, выявление перспективных районов залежей металлических и неметаллических полезных ископаемых, дистанционное зондирование, искусственное формирование и моделирование подземных вод.

Многие строительные материалы (гипс, ангидрид, гранит, мрамор, известняк, песок, галечник, гравий и другие) также относятся к числу нерудных полезных ископаемых.

Следует отметить, что недра Узбекистана таят в себе огромные запасы гипсово-ангидритового сырья, представленные 25 объектами на государственном балансе с общими промышленными запасами в 170 миллионов тонн и большим количеством перспективных проявлений. Эти ресурсы могут полностью удовлетворить потребности строительной отрасли в гипсовом сырье.

Гипс и ангидрит (водный и безводный сульфат кальция) по своему химическому составу так же, как тенардит, мирабилит, представляют соль серной кислоты, поэтому по многим своим свойствам, а также генезису аналогичны минеральным солям. В связи с трудно растворимостью и легкоосаждаемостью гипсы и ангидриты очень часто залегают в самых низах соленосных толщ, являясь наиболее распространенными горными породами из группы сульфатов. Гипс и ангидрит имеют ряд свойственных только для них технологических свойств, определяющих широкое применение во многих отраслях народного хозяйства республики. Они используются главным образом для производства вяжущих веществ. Обычным видом такого вещества является строительный или штукатурный гипс (алебастр), получаемый путем обжига гипсовой породы при температуре до

130-180С и последующего тонкого размола продуктов обжига.

Ангидрит используется в сравнительно ограниченных количествах и, главным образом, как наполнитель при изготовлении бетона, для производства ангидритового цемента (для строительных растворов и как штукатурный материал, щебня, облицовочных плит, для изготовления подоконников и мн.др.). Гипс и ангидрит пригодны также для производства различных поделок и художественных изделий.

Основными потребителями добываемого и импортируемого гипсового сырья являются Ахангаранский цемкомбинат, Куvasайский и Бекабадский цемзаводы, Ангренский керамический комбинат и предприятия строительной индустрии республики и другие отрасли промышленности. Потребность Узбекистана в гипсовом камне для использования в производстве цемента и гипса составляет 350,0 тыс.т [3]

Генетические особенности формирования гипсоангидритовых образований всецело проявились при накоплении их в геологическом прошлом изучаемого региона. Поэтому на обширных площадях Южного Узбекистана они имеют четкую, ясно выраженную стратиграфическую приуроченность к определенным горизонтам верхнеюрского (Шаргунь, Дербент и др.), верхнемелового (Камышбаши, Куvasай и др.), нижнепалеогенового (Касантау, Кунгуртау и др.) и четвертичного возраста (Шуралисай, Янгиер).

Обзор геологическая карта района работ масштаб 1:200 000. рис.1.

В настоящее время эксплуатируются 9 месторождений (Камышбаши, Мамаджургаты, Джаркак, Корасигир, Шухрат, Кунгуртау, Курганчи, Кыркбулак, Тузтау) с общей производительностью 1068 тыс.т в год.

Один из них, участок Камышбаши, расположен в Узбекском районе Ферганской области, в 15,0 км от города Яйпан и в 6,5 км к юго-западу от села Шорсу и в 34,5 км к юго-западу от города и железнодорожной станции Коканд, сообщение с которой может осуществляться по грунтовым и асфальтированным дорогам. (рис.1)

Участок гипса Камышбаши I расположен в 1,0 км к западу от участка Западный Камышбашинского месторождения гипса.

Площадь месторождения разделена на два участка: № 1 (3700 м x 88 м) – к западу от урочища и № 2 (3450 м x 108 м) – к востоку. рис.1.

В геологическом отношении участок Камышбаши I, как и месторождение в целом, приурочен к северному крылу Камышбашинской антиклинали, сложенной породами верхнего мела и палеогена.

Полезная толща, представленная гипсом, относится к верхнему мелу и залегает на границе последнего с палеогеном.

В подошве толщи залегают глины (верхний мел) коричневатые,

бурые, зеленоватые, серые с прослоями гипсов (суммарная мощность глин до 50 м), в кровле – глины сланцеватые, зеленовато-серые, песок (палеоген, бухарский ярус, мощность 15 м).

Пласт гипса обнажается в виде гребня по всей площади участка. Простираение пород 260-270°, падение на север-северо-запад под углом 40-45°. Мощность полезной толщи от 20 до 33 м.

Гипс от белого до серого цвета, плотный, массивный, сахаровидный, вязкий, трещиноватый, до глубины 0,2-0,3 м выветрелый. Характер выветривания его пористый, губчатый. По порам гипс загрязнен наносами и имеет грязнобурый цвет. (рис.2)

*рис.2***Космоснимок на участке Камышбашинское I**

Местами в гипсе наблюдаются маломощные (0,1-0,4 м) прослои зеленовато-серых глин. Поверхность пологих склонов покрыта аллювием, мощность которого не превышает 0,3 м. Качество сырьевых материалов для

Гипсовый камень фракций 60-300 мм используется для получения гипсовых вяжущих, фракция от 0 до 60 мм для производства цемента. Во фракции 60-300 мм количество гипсового камня размером менее 60 мм не должно быть более 5%, а фракции 300 мм должно

производства вяжущих материалов рекомендуются РСТ Уз 760-96 «Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства вяжущих материалов. Технические условия» и ГОСТ 125-79 "Вяжущие гипсовые"

быть не более 15%. Во фракции от 0 до 60 мм содержание гипса размером от 0 до 5 мм должно быть не более 30%.

Результаты химического анализа проб гипсового камня месторождения «Камышбаши I» приведены в табл. 1.

Таблица 1.

Химический состав сырьевых компонентов (в пересчете на 100%)

Место отбора пробы	№ пробы	Содержание оксидов, %									
		п.п.п	SiO ₂	Al ₂ O ₃ + TiO ₂	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	CaSO ₄ *2H ₂ O	R ₂ O	P ₂ O ₅
К-ва-1	1./1	21,67	1,63	0,50	сл	31,15	сл	44,35	95,35	0,20	0,50
К-ва-2	2./1	20,85	1,15	0,50	сл	31,80	0,40	44,75	96,21	0,15	0,40
К-ва-3	3./1	20,58	0,84	0,73	сл	31,96	0,19	45,20	97,18	0,15	0,35
С--1	1./1	19,85	1,42	0,50	0,40	32,28	0,60	43,23	92,94	0,52	1,20
С -2	2./1	20,00	1,23	0,93	1,50	32,40	1,20	41,21	88,60	0,40	1,00
С -3	3./1	20,31	3,71	0,52	0,39	30,93	0,79	42,02	90,34	0,35	0,98
С -4	4./1	20,15	1,40	1,50	сл	31,18	0,40	44,47	95,61	0,20	0,70
С -5	5./1	19,80	2,46	1,25	сл	31,27	0,80	43,47	93,46	0,25	0,70
С -6	6./1	20,05	2,05	1,55	сл	31,10	0,30	44,10	94,82	0,20	0,65
Сумма по участку		183,26	15,89	7,98	2,29	284,07	4,68	392,80	856,30	844,51	6,48
Среднее по участку		20,36	1,77	0,89	0,25	31,56	0,52	43,64	93,83	93,83	0,72

В соответствии с требованиями РСТ Уз 760-96 «Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства вяжущих материалов. Технические условия» в исследуемых пробах гипсового камня месторождения «Камышбаши I» рассчитано содержание двухводного гипса по формуле: $CaSO_4 \cdot 2H_2O = 2,15 \cdot SO_3$.

Из таблицы 1 видно, что содержание гипса варьирует в пределах

88,60- 97,18 % (гипсовый камень 1 – 3 сорт). В среднем преобладает 2 сорт (расчетное содержание $CaSO_4 \cdot 2H_2O = 93,83\%$), относятся к гипсовому камню 2 – сорта (с содержанием $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ не менее 90%)

Площадь месторождения составляет 17 га, полезная толща, представленная гипсом, относится к верхнему мелу и залегает на границе

последнего с палеогеном. По геологическому строению месторождение относится к 4-ой группе, 1 типу «Средние и мелкие, неустойчивые по мощности, но относительно выдержанные по качеству полезного ископаемого» [4,5]

Заключение

В заключение следует отметить, в недрах Республики Узбекистан сосредоточено большое количество различных полезных ископаемых, использование которых обеспечивает стабильный рост экономики нашей страны. Огромные запасы гипсо-ангидритового сырья, состоящие из 25 объектов, могут полностью удовлетворить потребность строительной отрасли республики в гипсовом сырье.

Сегодня в нашей стране неуклонно растет число применений ГИС-технологий для дистанционного

зондирования земли в локальных геологических исследованиях. Вместе с ГИС и дистанционным зондированием это позволяет получать очень точные, актуальные, постоянно обновляемые, объектно-ориентированные и богатые территориальные данные.

Учитывая географические и экономические особенности нашей страны, необходимо готовить квалифицированные молодые кадры в области дистанционного зондирования Земли и геоинформационных систем (ГИС), спутниковой связи, космической навигации, космических исследований и космических технологий, дальнейшего развития образования в этих областях.

Более глубокое использование ГИС-технологий и технологий дистанционного зондирования поможет Республике развивать свою базу подземного сырья.

Литературы:

1. Ш.Ф. Шарипов, Б.Х. Хайдаров, К вопросу использования ГИС -технологий в Ангренно-Алмалыкском горно-рудном районе, Интеграция науки и практики как механизм эффективного развития геологической отрасли Республики Узбекистан // Мат-лы Междунар. науч.-техн. конф. 19 августа 2016 г. - Т.: ГП «НИИМР», 2016
2. Нурходжаев А.К., Тогаев И.С., Шамсиев Р.З, Методическое руководство по составлению космогеологической карты Республики Узбекистан на основе цифровых космоснимков © SE "RS and GIS-technologies", 2017 © SE "IMR", 2017
3. Дормидонова Д.С. [Геоинформационные системы и дистанционное зондирование земли для повседневного использования](#) х международная научно-практическая конференция «Молодёжь и современные информационные технологии»
4. Инструкция по применению классификации запасов к месторождениям гипса и ангидрита, ГКЗ Госкомгеологии РУЗ. Ташкент, 2002
5. Инструкция о содержании, оформлении и порядке представления в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) РУЗ материалов по подсчёту запасов металлических и неметаллических полезных ископаемых. Ташкент, 2015